

TASVIRIY SAN’ATNI O‘QITISHDA ILMIYLIK, KO‘RGAZMALILIK QOIDALARI

Sultanova Marxabo Ixambayevna

Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 12-son maktabning tasviriy san'at va
chizmachilik fani o'qituvchisi

Babajanova Xolisaxon Kuvandiqovna

Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi 46-son umumiy o`rta ta'lim maktabining tasviriy
san'at va chizmachilik fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tasviriy san’atni o‘qitishda ko‘rgazmalilik, ko‘rgazmalilikning turlari, ilmiylik, natura haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ko‘rgazmalilik, natura, reproduksiya illyustratsiya, Tabiiy ko‘rgazmali qurollar, Tasviriy ko‘rgazmali qurollar.

Ko‘rgazmalilik tasviriy san’atni o‘qitish jarayonida bilimlar manbai hisoblanib, borliqdagi narsa va hodisalarning mohiyatini bilishga, uning xarakterli xususiyatlari va qonuniyatlarini o‘rganishga ko‘maklashadi. Naturani o‘rganish chog‘ida (sinfda va plerda) o‘quvchilarning kuzatuvchanlik va mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlanadi.

O‘qituvchida har doim ham o‘rganilayotgan ob’ektni ko‘rsatish imkoni bo‘lavermaydi, bunday hollarda unga ko‘rgazmalilik yordam beradi. Bu esa o‘quvchilarda ob’ektlar obrazini jonlantiradi. O‘quvchi naturadan rasm chizish jarayonida doimo izlanadi, shakllarni solishtiradi, naturaning konstruktsiyasi, o‘lchovlari, rangi kabilarni bilib oladi. Shubhasiz, bularning hammasi o‘quvchilarda kuzatuvchanlikni rivojlanishiga olib keladi.

Ma’lumki, bolalarning fikrlashi konkretlikdan abstraktlikka borish jarayonida rivojlanadi. Tushuncha va abstrakt qoidalar, ma’lum faktlar, misol va obrazlar bilan mustahkamlangandagina o‘quvchilar ongiga oson yetib boradi. Ko‘rgazmalilik tasviriy san’at darslarida boshqa o‘quv predmetlaridagidek yordamchi emas, balki o‘quvchilarda tushuncha va tasavvurlar hosil qiluvchi asosiy materialdir. Naturaning

o‘ziga qarab rasm chizish darslarida uni naturasiz tasavvur etib bo‘lmaydi, bu o‘rinda tasviriy san’at darslarida ko‘rgazmalilik printsiplining roli juda katta. Ko‘rgazmali qurollarni tayyorlash va tanlashda quyidagilar kabi ma’lum talablar qo‘yiladi:

1. Darsning maqsad va vazifalariga mosligi.
2. O‘quvchilarning yosh xususiyatlariga mosligi.
3. Ko‘rgazmaning konkretligi va aniqligi tushunarligi.
4. Tasvirning sifatli, aniq va ravshan bo‘lishi.
5. Ko‘rgazmalarning rang – barangli bilan o‘quvchilarda zavq va qiziqish uyg‘otish.
6. Estetik talablarga mosligi.

Rassomlar asarlarining reproduksiyalarini, badiiy asarlarga ishlangan illyustratsiyalarni tanlashda quyidagilarni e’tiborga olishlari kerak:

1. Materiallarning g‘oyaviyligi.
2. Yuksak badiiyli.
3. Tasviriy san’at darslarining o‘quv – tarbiyaviy vazifalariga mosligi.
4. Bolalar idrokiga mosligi. o‘rinli, maqsadga muvofiq ravishda o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini ehtiborga olgan holda foydalanilsa, u yaxshi natijalar berishi mumkin.

Ko‘rgazmalilikning ikki xil turi mavjud.

1. Tabiiy ko‘rgazmali qurollar.
2. Tasviriy ko‘rgazmali qurollar.

Tabiiy ko‘rgazmali qurollarga shakli, rangi, tuzilishi tabiiy bo‘lgan buyumlar (meva va sabzavotlar, turmush buyumlari, geometrik gipsli shakllar, o‘quv qurollari, amaliy san’at buyumlari va h.k) ni kiritish mumkin.

Tasviriy ko‘rgazmali qurollarga rasmlar, tablitsalar, hayvon va qushlarning tulumlari, suratlarning reproduksiyalari, pedagogik rasmlar, fotografiya va boshqa sunhiy usul bilan tayyorlangan tasviriy vositalar kiradi. Sanab o‘tilgan ko‘rgazmali qurollar quyidagicha guruhlanadi:

1. Mehnat va turmush buyumlari. Bu guruhga geometrik shakllar, sabzavotlar, mevalar, qushlar, hayvonlar, gullar va o‘simliklar, amaliy san’at buyumlari kiradi.

2. Buyumlarning tuzilish xususiyatlarini, perspektiva qonunlari, yorug‘ – soya, rangshunoslik, dekorativ stilizatsiyaga doir geometrik shakldagi simdan yasalgan modelar, vidoiskatel va boshqa ko‘rgazmlar.

3. Rasmlar va tablitsalar. Unda rasm va naqsh chizishdagi ketma – ketlik, atrof muhitning perspektiv ko‘rinishlari tasvirlanadi.

4. Rassomlar asarlarining reproduksiyalari, amaliy san’at asarlari tasvirlari. Bunday ko‘rgazmali qurollarda yorug‘ – soya va rangshunoslik, kompozitsiya qonunlari tushuntiriladi.

5. Bolalarga naturani chizishdagi ketma – ketlikni, har xil eksponatlar bilan ishlash uslubini, buyumlarning qurilishini, tasvirlanayotgan predmetlar va obyektlarning fazoviy holatini ko‘rsatuvchi pedagogik rasmlar va boshqalar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.Nabiev, B.Azimov Rasm chizishni o‘rganish metodikasi “O‘qituvchi” Toshkent 1976.

2. T.Maxmudov “Nozik didli san’atkor” jurn. “Sovet O‘zbekistoni san’ati” №3, 1979.

3. R.Xasanov Maktabda tasviriy san’at mashg‘ulotlarini takomillashtirish yo‘llari.-Toshkent: O‘qituvchi. 1986.

4. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at ta’limi kontsepsiyasi.- Toshkent, 1995